

INTELLIGENCE INFO

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 2, Decembrie 2022

Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele state ale NATO

Tiberiu Tănase

Pentru a cita acest articol: Tănase, Tiberiu (2022), Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele state ale NATO, *Intelligence Info*, 1:2, 47-54, <https://www.intelligenceinfo.org/puncte-de-vedere-privind-tipologia-serviciilor-de-intelligence-din-unele-state-ale-nato/>

Publicat online: 06.10.2022

ABONARE

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Puncte de vedere privind tipologia serviciilor de intelligence din unele state ale NATO

Col.(r) dr. Tănase Tiberiu, cercetător asociat - Comitetul Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii – Divizia Istoria Științei - al Academiei Romane

Rezumat

Serviciile de informații interne, externe și militare, serviciile de securitate și alte departamente de informații și protecție realizează cunoașterea, prevenirea, contracararea sau înlăturarea, după caz, a amenințărilor la adresa securității naționale. În asigurarea stării de securitate, un rol fundamental îl reprezintă cunoașterea disfuncționalităților, vulnerabilităților, factorilor de risc, amenințărilor și pericolelor la adresa acesteia, care se realizează prin identificarea/transmiterea de către alte organe competente, a priorităților informaționale, căutarea și obținerea de informații Pentru securitate, analiza/prelucrarea acestora și transmiterea/diseminarea acestora către factorii de decizie împuterniciți din punct de vedere legal pentru prevenirea și contracararea deciziilor. Acest obiectiv se realizează prin acțiunile operative specifice structurilor de informații, instituțiilor statului, integrate organic în administrația statului, pe baza unui suport juridic adecvat, a responsabilității depline a autorităților politice și a controlului parlamentar.

Cuvinte cheie: servicii de intelligence, NATO

Abstract

The internal, external and military intelligence services, security services and other departments of intelligence and protection make knowledge, prevention, counteraction or removal, as appropriate, of threats to national security. In securing the state of security, a fundamental role is the knowledge of the dysfunctions, vulnerabilities, risk factors, threats and dangers to it, which are achieved by identifying / transmitting by other competent bodies, informational priorities, searching and obtaining information For security, their analysis / processing and their transmission / dissemination to legally empowered decision makers to prevent and counteract decisions. This objective is achieved through the specific

operative actions of the intelligence structures, state institutions, organically integrated into the state administration, on the basis of an adequate legal support, full responsibility of the political authorities and parliamentary control.

Keywords: intelligence agencies, NATO

INTELLIGENCE INFO, Vol. 1, Nr. 2, Decembrie 2022, pp. 47-54

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159

URL: <https://www.intelligenceinfo.org/puncte-de-vedere-privind-tipologia-serviciilor-de-intelligence-din-unele-state-ale-nato/>

© 2022 Tiberiu Tănase. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Introducere

Serviciile de informații interne, externe și militare, serviciile de securitate și alte structuri departamentale de informații și protecție¹ realizează cunoașterea², prevenirea³, contracararea⁴ sau înlăturarea, după caz, a amenințărilor la adresa securității naționale⁵.

În *asigurarea stării de securitate*, un rol fundamental revine *cunoașterii disfuncțiilor, vulnerabilităților, factorilor de risc, amenințărilor și stărilor de pericol* la adresa acesteia, care se realizează prin identificarea/sau transmiterea de către alte organisme abilitate, a priorităților informative, căutarea și obținerea informațiilor pentru securitate, analiza/procesarea și transmiterea/diseminarea lor factorilor legal abilitați, în vederea luării deciziilor de prevenire și contracarare. Acest obiectiv se realizează prin

¹ Ne referim numai la cele care au/dețin în structura lor componenta informativă - n.n.

² *Cunoașterea* oferă capacitatea identificării tendințelor de evoluție a fenomenelor perturbatoare la adresa democrației și a statului de drept, a mediilor de proliferare a armelor de distrugere în masă, a actorilor crimei organizate, terorismului și vectorilor care generează și desfășoară acțiuni specifice războiului informațional împotriva statului român și a aliaților săi, cf. Doctrinei Naționale a Informațiilor pentru Securitate, p. 20.

³ *Prevenirea* este reacția de apărare prin care se reduc sau se înlătură sursele generatoare de riscuri la adresa securității naționale (loc. cit., p. 21).

⁴ *Contracararea* este acțiunea de apărare prin care se blochează materializarea ori consumarea unei amenințări, ibidem.

⁵ Vezi definiția din Doctrina Națională a Informațiilor pentru Securitate, p.11.

acțiunile operative specifice ale structurilor de informații, instituții ale statului de drept, integrate organic în ansamblul administrației statului, în baza unui suport legal corespunzător, a unei responsabilități depline a autorităților politice și controlului parlamentar.

În acest context, structurile de informații pentru securitate sunt obligate⁶:

- să caute, să identifice, să obțină și să furnizeze factorilor de decizie politico-statală cunoștințe ample și exacte despre problemele care generează vulnerabilități, factori de risc, amenințări și pericole la adresa securității interne a României și a aliaților săi, potrivit cererilor formulate de beneficiari și, în anumite cazuri, și în funcție de anumite evaluări proprii (când este vorba de amenințări extrem de grave);

- să contribuie, prin măsuri de cunoaștere, la prevenirea conflictelor locale și zonale generate de noii actori identificați în state agresoare, actori non-statali – interesați să controleze difuzarea informațiilor pentru promovarea intereselor proprii, așa-zisele corporații multinaționale - cu o identitate foarte greu de stabilit, care intră în jocurile internaționale ca actori ai politicii globale, precum și organizațiile criminale de cele mai diverse tipuri;

- să-și reevalueze permanent modul de acțiune, în vederea identificării cu operativitate a oportunităților și amenințărilor la adresa intereselor naționale;

- să evalueze și să prognozeze evoluția situației operative în domeniul securității naționale, să formuleze propuneri de măsuri adecvate de cunoaștere, prevenire și contracarare a factorilor de risc și amenințărilor și să sprijine procesul de luare a deciziilor;

- să asigure un management eficient al resurselor, pe bază de programe integrate, să-și îmbunătățească activitatea de cooperare, conlucrare și colaborare cu instituțiile din sistemul securității naționale și cu cele ale partenerilor externi;

- să elaboreze evaluări și analize complexe asupra stării de securitate națională, care să identifice și să sesizeze amenințările potențiale, caracteristicile mediului în care acestea acționează și să propună măsuri adecvate pentru protejarea obiectivelor, valorilor fundamentale și intereselor naționale împotriva oricăror acțiuni ilegale.

⁶ Ibidem, p. 21.

PUNCTE DE VEDERE PRIVIND TIPOLOGIA SERVICIILOR DE INTELLIGENCE

Furnizarea informațiilor de cunoaștere, anticipare și prevenire a amenințărilor la adresa securității naționale vizează fundamentarea și determinarea deciziilor și acțiunilor autorităților, instituțiilor și organismelor însărcinate cu aplicarea legii.

1. Categoriile de intelligence ca servicii- informații, contrainformații și securitate)/ organizarea și competențe/atribuții generale

1.1. Categoriile de intelligence ca servicii

Activitatea de informații pentru securitate presupune și existența instrumentelor necesare desfășurării acesteia, respectiv organizații/serviciile de intelligence. Acestea pot fi clasificate în funcție de mai multe criterii: scop, obiective și aria/spațiul de acțiune, modul de relaționare față de putere, subordonare, structură etc.

În acest sens, în funcție de:

- *scopul* pentru care au fost constituite, serviciile de intelligence pot fi de *intelligence propriu-zise, counterintelligence/contrainformații, securitate*;
- *obiective și aria/spațiul de acțiune*, pot fi: *servicii de intelligence interne, servicii de intelligence externe*;
- *modul de relaționare* față de putere și/sau subordonarea acestor servicii, pot funcționa *servicii independente/autonome sau departamentale*;
- **structura acestora**, pot fi *civile, militare, mixte* (având în componență atât civili cât și militari).

În general, în legislația statelor democratice întâlnim forme de clasificare combinate, sens în care o serie de specialiști au optat pentru un sistem de **clasificări multicriterii**, care ar putea împărți serviciile de informații, potrivit misiunilor și modului de organizare, în servicii de:

- *informații propriu-zise* – interne și externe;
- *independente/autonome sau departamentale* cu structură civilă, militară sau mixtă;
- *contrainformații* – interne care pot fi independente sau departamentale cu structură civilă, militară sau mixtă;
- *securitate* – interne, cu structură militară.

2. Organizarea și competențele unor servicii de intelligence din unele state euro atlantice

În ultimii ani, dar mai ales după 11 septembrie 2001, preocupările statelor în vederea organizării mai eficiente a structurilor și managementului serviciilor de informații s-a intensificat, fiind adoptate diferite forme organizatorice de realizare a acestui obiectiv,

cu rezultate concrete în îmbunătățirea eficienței și perfor-manțelor acestora⁷. În esență, serviciile de informații au scopul de căuta și procura date, a le analiza și transforma în informații necesare conducerii politice, economice și militare a unui stat, în procesul ciclului/fluxului informațional. Modul în care este organizat și se desfășoară acest proces determină structura și modul de funcționare a unui serviciu de informații și contribuie în mod esențial la crearea unei culturi organizaționale și de securitate specifice.

Astfel, *varianta unei organigrame a unui serviciu de intelligence ar putea avea, ca principale componente/ structuri de: conducere și coordonare/ control, culegere, exploatare/analiză, tehnice, protecție, administrative/logistice.*

- Structurile de *conducere* sunt cele care asigură managementul performant al fiecărui serviciu în integralitatea sa, în funcție de competențe și atribuții, utilizând, în planificarea strategică, coordonarea și orientarea activităților desfășurate, diagnoza, prognoza, controlul și evaluarea dinamică, pe etape, obiective, scopuri, probleme etc., și urmărind permanent identificarea și diminuarea sau eliminarea vulnerabilităților și disfuncțiilor survenite, creșterea capacității serviciului respectiv de îndeplinire a misiunilor, respectiv, de cunoaștere, prevenire și contracarare a amenințărilor.

Un atribut important al acestor structuri este asigurarea proporției juste între compartimentele informativ-operative și cele funcționale/de sprijin din cadrul serviciului și multiplicarea mijloacelor de cooperare (pe planul exterior și al comunităților informative) și conlucrare (în interiorul fiecărui serviciu/fiecărei agenții).

- Structurile (compartimentele) de *culegere* sunt interfața dintre serviciul de informații și surse, având ca principale sarcini conducerea surselor existente (transmiterea nevoilor de informații, obținerea acestora și transmiterea lor în timp util la centru, retribuirea surselor și altele), crearea de noi surse, asigurarea continuității conducerii compartimentelor de culegere și alocarea lor eficientă, pentru îndeplinirea tuturor misiunilor stabilite de centru.

- Structurile (compartimentele) de *exploatare/analiză* sunt în general împărțite pe țări sau zone de interes, precum și pe tematici (terorism, arme de distrugere în masă, infrastructuri critice etc.)⁸.

⁷ Corneliu Pivariu, *Lumea Secretelor, O modalitate de a înțelege informațiile strategice*, Editura Pastel, 2005, p. 320.

⁸ Ibidem, p. 231.

PUNCTE DE VEDERE PRIVIND TIPOLOGIA SERVICIILOR DE INTELLIGENCE

Este important ca această analiză să se facă integrat, cu utilizarea unor metode moderne și, acolo unde se impune, pe baza cooperării și schimbului de informații cu alte servicii/agenții/departamente și a exploatarea tuturor bazelor de date existente.

- Pentru executarea unor *operațiuni speciale tehnice* (având în vedere că cea mai mare parte a serviciilor de informații dispun de astfel de entități speciale) există structuri compuse din tehnicieni care pun la dispoziția compartimentelor de culegere și exploatare mijloacele tehnice necesare îndeplinirii misiunilor ce le revin.

În multe cazuri, prin aceste compartimente sunt gestionate și legăturile de diferite tipuri în cadrul serviciului de informații cu beneficiarii, transmisiile de date, precum și gestionarea bazelor de date, fără de care îndeplinirea misiunilor unui serviciu de informații nu mai poate fi concepută.

- Structurile (compartimentele) de *protecție*, în cooperare cu celelalte compartimente, au o legătură particulară cu domeniul tehnic, colaborare care cunoaște o dezvoltare deosebită în condițiile actuale și de perspectivă a noilor tehnologii în întreaga activitate a serviciilor de informații.

O funcție extrem de importantă a acestor structuri este de asigurare a protecției datelor și informațiilor clasificate utilizate în activitățile fiecărui serviciu, de orientare, evidență și control al respectării măsurilor și normelor instituite în acest sens.

- Structurile (compartimentele) *administrative/logistice* joacă un rol important în asigurarea bunei funcționări și crearea condițiilor unei evoluții corespunzătoare a întregului serviciu de informații.

În cadrul structurilor funcționale un rol deosebit îl au cele de management al resurselor umane, prin intermediul cărora se asigură atât proiecția adecvată a carierei, cât și continuitatea, prin rezervele de personal și activitățile de instruire și specializare.

Orice structură de informații, indiferent de categoria căreia îi aparține, conține în principal entități de: *conducere/coordonare/control* (management strategic), *culegere, exploatare/analiză, tehnice, protecție* (centrate pe activitățile informative secrete), *administrative/logistice*, alături de *alte structuri specifice* (relaționare-cooperare, centre de exploatare a surselor deschise, centre de cercetare de securitate specializată, unități juridice, unități/centre de educație-instrucție și resurse umane etc., în funcție de profilul pentru care funcționează).

Un aspect important este acela că un sistem sau un serviciu de informații și securitate modern conține, de regulă, una sau mai multe structuri de intervenție și centre operative.

Dintre caracteristicile mai importante ale structurilor informative euroatlantice menționăm:

- în SUA funcționează o agenție/serviciu de informații civilă guvernamentală - CIA, coordonată, la rândul său, de Directorul Serviciilor Naționale de Informații, alături de alte șase structuri departamentele civile și opt structuri informative militare ale Departamentului Apărării, cu ponderea cea mai importantă în cadrul structurilor de informații americane;

- în timp ce în statele sud-est europene există situații diverse de subordona-re și coordonare ale serviciilor de informații, în statele membre ale UE cu democrație consacrată funcționează⁹, de la caz la caz, organe și structuri specializate în activitatea de informații, cuprinse în structuri departamentale (ministere), potrivit competențelor repartizate fie preponderent Ministerelor Apărării (cazul Franței, Spaniei, Portugaliei), fie echilibrat, între Ministerul Apărării și de Interne (cazul Marii Britanii și Germaniei). Coordonarea acestor servicii se face de la nivel guvernamental, prin structuri adecvate aparținând comunității informative.

3. ”Comunitatea de intelligence ”- funcționarea coordonată a sistemului de Intelligence

„Comunitatea de intelligence ” este o noțiune generică, prin care se desemnează funcționarea coordonată a Sistemului Național de Intelligence .

Nu trebuie confundată comunitatea de intelligence a unui stat (intelligence community) cu ansamblul serviciilor specializate în protejarea securității și siguranței naționale (sistemul de securitate națională – national security system/ sector), care, deși însumează totalitatea organismelor cu componente în această sferă, nu au o conducere și coordonare unitară, ci una dispartată, în funcție de îndatoririle fiecărei instituții în parte.

Dacă Statele Unite au promulgat primele o lege care să prevadă în mod expres definirea „comunității de informații”, alte state cu democrații consacrate nu au realizat acest lucru decât mult mai târziu, sau deloc. Acestea au înființat, totuși, structuri implicate în realizarea securității naționale, care, în ansamblu, funcționează după principiile „comunității de informații”.

Astfel, în Portugalia nu am întâlnit, printre actele normative consultate, nici unul în care să apară conceptul „comunitate de informații”, dar putem afirma că *Sistemul de Informații al Republicii Portugheze (SIRP), creat prin Legea Cadru a Sistemului de Informații al Republicii Portugheze¹⁰, îndeplinește rolul și funcțiile unei Comunității de Informații.*

⁹ Vezi pe larg Cristian Troncotă, Horațiu Blidaru, Careul de Ași, Editura Elion, București, 2004, p. 13 și „Sfera Politicii”, din 30 septembrie 1998;

¹⁰ Legea nr.30/5 septembrie 1984, modificată prin Legile nr.4/21.02.1995, 15/30.04.1996 și 75-A/22.06.1997, din Portugalia.

Faptul că acest sistem contribuie la acoperirea întregii problematice specifice domeniilor de realizare a securității naționale, permițând abordarea unitară a problemelor manageriale și funcționale ale structurilor de informații care îl compun, implică evitarea paralelismelor și suprapunerilor în activitatea serviciilor de informații și permite un control unitar, eficient și calificat, pe domenii, probleme și profiluri de activitate, în funcție de competențe și misiunile încredințate conturează ideea că în fapt (sistemul) a fost gândit și reprezintă de facto o „comunitate de informații”¹¹.

În concluzie, putem afirma că existența „comunității de informații” într-o formă organizată și funcțională presupune și un management integrat, care să permită serviciilor de intelligence, în ansamblul lor, să realizeze analize cât mai obiective și să nu fie supuse, separat sau în totalitate, unor eventuale presiuni directe din partea factorului politic, pentru prezentarea sau „cosmetizarea” unor informații conform cu dorințele acestuia.

Concluzii

Comparând structurile de informații de securitate sau pentru securitate din diverse state euroatlantice, se constată că acestea pot fi clasificate după câteva criterii: a) scopul – de informații propriu-zise, contrainformații, securitate; b) obiective și aria/spațiul de acțiune – servicii de informații interne, servicii de informații externe; c) modul de relaționare față de putere și/sau subordonarea acestor servicii/agenții, anume: servicii independente/autonome sau departamentale; d) structura resurselor umane ale acestora – civile, militare, mixte (având în componență atât personal militar, cât și civil).

Folosind cel puțin două sau trei dintre criteriile enunțate putem împărți serviciile/agențiile informative/pentru securitate în patru categorii: a) informații propriu-zise - interne și externe; b) contrainformații – interne, care pot fi independente sau

¹¹ Tănase Tiberiu, Elena-Maria Nicolae, *Comunitatea de Informații – expresie a nevoii de coordonare a structurilor informative ale sistemului securității naționale* A XII-a Sesiune Anuală de Comunicări Științifice a Academiei Naționale de Informații, secțiunea I, volumul *Științele socio-umane și rolul lor în actualul mediu de securitate vol. II*, (colectiv), ISBN general (10) 973-7610-05-2.

p. 156-157.

INTELLIGENCE INFO

departamentale, cu structură civilă, militară sau mixtă; c) informații și securitate – interne și externe; d) securitate – interne, cu structură militară; e) independente sau departamentale cu structură civilă, miliară sau mixtă.

Orice structură de informații, indiferent de categoria căreia îi aparține, conține în principal entități de: conducere/coordonare/control (management strategic), culegere, exploatare/analiză, tehnice, protecție (centrate pe activitățile informative secrete), administrative/logistice, alături de alte structuri specifice (relaționare – cooperare, centre de exploatare a surselor deschise, centre de cercetare de securitate specializată, unități juridice, unități/centre de educație – instrucție și resurse umane etc., în funcție de profilul pentru care funcționează).

Un aspect important este acela că un sistem sau un serviciu de informații și securitate modern conține, de regulă, una sau mai multe structuri de intervenție și centre operative.